

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI JOQARI BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASI,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasmdağı Respublikahq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciyaqar ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciya boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciya boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciya hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

SÓZ BASI

Songı jıllarda mámleketimizde awıl xojalıǵı, ásirese veterinariya hám sharwashılıq tarawların rawajlandırıwǵa joqarı itibar qaratılmaqta. Bul rawajlanıwlar óz gezeginde tarawdaǵı ónimdarlıqtı asırıwǵa, zamanagóy ilimiy-innovacion nátiyjelerdi óndiriske engizilip kelmekte.

Sharwashılıqtı intensiv rawajlandırıw, xalqımızdı sıpatlı gósh, sút hám basqada azıq awqat ónimleri menen támiynlew házirgi kúnniń aktual mashqalası esaplanadı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevtiń 2019-jıl 18-marttaǵı PQ-4243-sanlı qararı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-yanvardaǵı PQ-45-76-sanlı – Sharwashılıq tarawın mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń qospa is-ilajları haqqındaǵı qararına tiykarlanıp sharwashılıq tarawların jedel rawajlandırıw, zamanagóy hám innovacion usılların ámeliyatqa engiziw, ónimlerdi islep shıǵarıw kólemin asırıw hám túrlerin kóbeytiw, sonday-aq, xalıqtı jergilikli jaǵdayda islep shıǵarılǵan sıpatlı hám arzan sharwa ónimleri menen úzliksiz támiynlew hámde sharwashılıqqa qánigelestirilgen kárxanalardı mámleket tárepinen qollap-quwatlaw maqsetinde, búgingi kúnde mámleketimizde xalıq xojlalıǵınıń barlıq tarawlarında ekonomikalıq, shólkemlestiriw, sotsiyallıq hám siyasiy tárepten tereń reformalar dawam etpekte. Bul usı tarawda jumıs islep atırǵan barlıq sharwa qánigelerine úlken juwapkeshilik júkleydi.

Sharwashılıq – bul tek ǵana ekonomikalıq taraw emes, bálki xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, awıllarda jumıs orınların jaratıw, azıq-awqat qawipsizligin támiynlew, sonıń menen birge, milliy ónimlerimizdi ishki hám sırtqı bazarlarda básekige shıdamlı etiwge xızmet etiwshi taraw bolıp tabıladı.

Usı konferenciyaǵa kiritilgen ilimiy maqalalar hám ilimiy-izertlewler dúnya iliminiń jańa jetiskenliklerin óz ishine alǵan halda, jergilikli shárayatqa maslasqan ilimiy nátiyjelerdi usınıs etedi.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın asırıw, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligin asırıw, sonıń menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayırıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand **mámleketlik**
veterinariya medicinası, sharwashılıq
hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialı direktorı, biologiya
ilimleri doktorı, professor

inkubatsion tuxumlarni qalin to'shamalarda saqlangan tovuqlardan olindi. Qalin to'shamalarda asralgan tovuqlar galasidan olindi tuxumlarni sifat ko'rsatkichlari ularni og'irligi, shakli, otalanishi, rang, pustlog'i butun bo'lishi, tozaligi va havo kamerasi diametri, hamda joylashishi kabi ko'rsatkichlari bilan karakterlanadi. Bu ko'rsatkichlarni oddiy ko'z bilan ko'rish, tarozida tortish yo'li bilan o'rganiladi. Tuxumlarni vizual inkubatsion sifatini belgilovchi ko'rsatkich bu ularni shakli bo'lib hisoblanadi.

Xulosa. Parrandachilikga ixtisoslashtirish, bosh sonini ko'paytirish parrandalar uchun yangi yashash sharoitlarini yaratadi. Parrandachilik fermalari va fabrikalari qurish uchun joyini to'g'ri tanlash veterinariya-sanitariya jihatdan muhim ahamiyatga ega. Parrandachilik fermalari yoki fabrikalarida parrandalar bosh sonining ko'p bo'lishi sababli binolarni qurishida aholi yashaydigan hamda boshqa ishlab chiqarish punktlaridan uzoqroqqa joylashtirishga ahamiyat berish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi PF-4947-sonli Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Parrandachilikni yanada rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PQ 4015-sonli qarori. Toshkent 2018 yil 13-noyabr

3. Кузнецов А.Ф. - Книга «Промышленное птицеводство». Издательство: КВАДРО. Санкт-Петербург 2017 год

4. Романов В.Г. - «Некоторые экологические особенности инкубации куриных яиц» Киев.Украина 2020. книга

LIMUZIN ZOTLI QORAMOLLARNING GO'SHT MAHSULDORLIGI VA YETISHTIRISH IMKONIYATLARI

M.X.Dosmuxamedova

Toshkent davlat agrar universiteti

K.K.Kojambergenova

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

Kirish. Chorvachilikni jadal suratlar bilan rivojlantirish, xalqimizni arzon va sifatli chorvachilik mahsulotlari bilan ta'minlash, ayniqsa, qishloq joylarida istiqomat qilayotgan aholining sifatli oziq-ovqat bilan taminlash muhim o'rin tutadi. Limuzin zotli buzoqlarning o'sishi, rivojlanishi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar amalga oshirish davomida oziqlantirish, optimal sharoitida parvarishlash dolzarb hisoblanadi.

Zamonaviy chorvachilikda mahsuldorlik darajasi yuqori bo'lgan zotlarni tanlash va ularni mahalliy sharoitlarga moslashtirish muhim ahamiyat kasb

etmoqda [1]. Dunyo miqyosida e'tirof etilgan Limuzin zotli qoramollar bu borada alohida o'rin egallaydi. Ushbu zot Fransiyaning Limuzin viloyatida qadimdan parvarish qilinib kelinadi va ayni vaqtda yuqori go'sht mahsuldorligi, ozuqani yaxshi o'zlashtirishi, chidamliligi va ekologik moslashuvchanligi bilan ajralib turadi [4].

Limuzin zotining go'sht mahsuldorligi boshqa zotlarga nisbatan ancha yuqori bo'lib, go'sht chiqish ko'rsatkichi 60–65% gacha yetadi. Go'shtining sifati – ya'ni yumshoqligi, mayin tolaliligi va yog' miqdorining pastligi bilan bozorda yuqori baholanadi [4]. Bu zot buzog'lari hayotining dastlabki oylaridanoq tez o'sish sur'atiga ega bo'lib, 6 oyligida 200–250 kg, 18 oyligida esa 500–600 kg tirik vaznga yetadi. Shuningdek, ularning tana tuzilishi ixcham, mushaklari kuchli rivojlangan, suyak massasi esa nisbatan kam [2].

Limuzin zotli qoramollarni mahalliy zotlar bilan chatishtirish orqali gibridd nasllar hosil qilishda ham yuqori natijalar kuzatilmoqda. Bu holat O'zbekiston sharoitida ham o'z tasdig'ini topmoqda. Ayrim fermer xo'jaliklarida olib borilgan tajribalar shuni ko'rsatadiki, limuzin zotining nasl berish salohiyati yuqori, ularning nasllari mahalliy iqlim sharoitlariga tez moslashadi va intensiv boqish sharoitlarida yuqori o'sish sur'atini namoyon qiladi [3].

Yana bir muhim jihat – bu zotning parvarish talablariga nisbatan chidamliligi. Ular turli ozuqaviy bazalarga tez moslashadi, kasalliklarga nisbatan chidamli va zo'riqishga bardoshlidir. Bu esa ulardan iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan keng foydalanish imkonini beradi [1].

Xorijiy tajribalar ham Limuzin zotining global miqyosda yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatmoqda. Masalan, Kanada va AQShda ushbu zotli qoramollar yuqori ozuqa samaradorligi, go'sht sifati va seleksiya natijalarining tezligi sababli go'sht ishlab chiqarish klasterlarida keng qo'llaniladi. Irlandiyada esa ekologik toza go'sht ishlab chiqarish dasturlarida Limuzin zotiga ustuvor ahamiyat beriladi, chunki bu zot kam miqdorda yog' to'plashi bilan ajralib turadi va iste'molchilarning sog'lom ovqatlanish talablari bilan mos keladi [5].

O'zbekistonning turli agroiqlimiy hududlarida olib borilgan tajribalar Limuzin zotli qoramollarni sanoat usulida boqish orqali yuqori samaradorlikka erishish mumkinligini ko'rsatmoqda [3]. Bu esa mamlakatimizda go'sht mahsulotlariga bo'lgan ichki va tashqi talabni qondirish, chorvachilik mahsulotlari eksport salohiyatini oshirish imkonini beradi [5].

Xulosa qilib aytganda, Limuzin zotli qoramollarni mahalliy sharoitda parvarishlash va naslchilikda qo'llash go'sht yetishtirish hajmini oshirish, iqtisodiy foyda olish va chorvachilik sohasini zamonaviylashtirishda muhim omil bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.A.Axmedov, S.M.Ergashev, (2020). Chorvachilik asoslari. Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti.
2. A.A.Bakiyev, (2018). Go'sht yo'nalishidagi qoramollar yetishtirishning zamonaviy usullari. Samarqand: Qishloq xo'jaligi nashriyoti.

3. M.M.Djurayev, (2021). "Limuzin zotli qoramollarni O'zbekiston sharoitida yetishtirish istiqbollari." Agrar fanlar jurnali, 2(4), 112–118.
4. INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), France. (2017). Limousin Cattle Breed Characteristics and Performance.
5. FAO (2019). Beef Cattle Breeds and Breeding Strategies in Arid Zones. Rome: FAO Publishing.

C. DROMEDARIES VA C. BACTRIANUS TUYALARINING KELIB CHIQISHI VA MAHSULDORLIGINING SHAKLLANISHI

S.Y.Ko'charov

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar
universiteti Tashkent filiali*

R.U.Turganbaev

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar
universiteti Nukus filiali*

Annotatsiya. Ushbu maqolada *Camelus bactrianus* va *Camelus dromedarius* tuyalarining kelib chiqishi to'g'risida olib borilgan tadqiqot ishlarining tahlili, mahsuldorligining shakllanishi, *Camelus bactrianus* va *Camelus bactrianus* tuyalarini chatishtirishdan olingan avlodlarning xususiyatlar borasida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar. *Camelus bactrianus*, *Camelus dromedarius*, kelib chiqishi, mahsuldorligining shakllanishi, chatishtirish, avlod.

Kirish. Bugungi kunda jahon miqyosida asosan tuyachilik bilan shug'ullanuvchi xorijiy davlatlar qatoriga Avstraliya, Mongoliya, Argentina, Afg'oniston, Namibiya, Janubiy Afrika Respublikasi davlatlari kiradi va dunyo miqyosida ikki o'rkachli tuyalarning bosh soni 2 mln dan ziyodroqdir. Ularning bosh soni Yuqorida ko'rsatilgan davlatlarda tuyalar biologiyasini o'rganish va mahsuldorligini oshirish, nasliy xususiyatlarini yaxshilash bo'yicha ma'lum darajada bir qancha ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Oxirgi yillari, tuyachilikdan olinadigan sut va go'sht mahsulotlari oziq-ovqat xavfsizligi muammosini yechishda zaruriy masala bo'lib, tuyachilik mahsulotlarining miqdor va sifat ko'rsatkichlariga e'tibor qaratish va oziqlantirishning zamonaviy innovatsion usullaridan foydalanish dolzarb bo'lib qolmoqda.

Mustaqil davlatlar hamkorligi davlatlari orasida bugungi kunda asosan, Qozog'iston Respublikasida bosh soni 227 ming boshni tashkil qilib, bir va ikki o'rkachli tuyalar urchitiladi. Tuyalarning asosiy mahsuldorligi bo'lgan sut, go'sht va jun mahsulotlarini ko'paytirish va sifatini yaxshilash borasida bir qancha ilmiy tadqiqot ishlari ishlar amalga oshirilgan. Ikki o'rkachli (*G. bactrianus*) tuyalarning seleksion salohiyati oshirish borasidagi olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ishlari